

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA DEYKSIS MASALASI

Urmonova Hurriyat Olmos qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti Jurnalistika va o‘zbek filologiyasi fakulteti

Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada deyxsis tushunchasi va uning turlari haqida fikr yuritiladi. Uning ba’zi turlariga namunalar keltirilgan. O‘zbek tilshunosligida deyxsis hodisasiga doir olib borilgan ilmiy izlanishlar haqidagi fikrlar maqoladan joy olgan.

Kalit so‘zlar: pragmalingvistika, deyxsis, shaxs, zamon va makon deyxsis, deyktik birlik, anafora, “ichi bo‘sh so‘zlar”

Annotation: This article discusses the concept of deixis and its types. Examples are provided for some of its types. The article also includes views on scholarly research conducted on the phenomenon of deixis in Uzbek linguistics.

Key words: pragma-linguistics, deixis, personal deixis, temporal deixis, spatial deixis, deictic unit, anaphora, function words

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие дейксиса и его виды. Приводятся примеры некоторых его типов. В статье также представлены мнения о научных исследованиях, проведённых по явлению дейксиса в узбекском языкознании.

Ключевые слова: прагмалингвистика, дейксис, личный дейксис, временной дейксис, пространственный дейксис, дейктическое выражение, анафора, служебные слова

Deyksis (grekcha “deixis”) – tilshunoslikda leksik va grammatik vositalar bilan ifodalangan til birligining ma’nosi yoki vazifasi sifatidagi ko‘rsatkichdir.¹ Ammo mantiqiy mazmunning lisoniy ma’noga muvofiq kelishi har doim ham kuzatilavermaydi. Mantiqiy idrok ko‘p bosqichli konseptual “ishlov”dan o‘tgandan so‘nggina lisoniy voqelikka aylanishi mumkin.² Deyksis hodisasi XX asrning II yarmidan boshlab jahon tilshunosligida tilning barcha sathlari doirasida amal qiluvchi universal kategoriya sifatida o‘rganila boshlandi. Deyksis - (grekcha “deixis”) ko‘rsatish, gapirayotgan shaxsga yoki gapirilayotgan paytiga u yoki bu munosabatda bo‘lgan predmet, voqea-hodisa, shaxslarni ko‘rsatish funksiyasi, vazifasi hamda ma’nosini ifodalaydi. Hozirgi vaqtda deyxsisni lingvistik tushuncha ekanligi masalalari bo‘yicha turli fikrlar mavjud. Deyksis til birliklarining kontekst, nutq vaziyati bilan bog‘liq pragmatik jihatini o‘rganishga e’tibor kuchaygach, deyxsis muammosi pragmatikaning asosiy tadqiq obyekti sifatida kun tartibiga qo‘yildi. Deyksisning mohiyati shundaki, hech qanday so‘zlashuv jarayonini deyktik birliklarsiz tasavvur qilish qiyin, chunki, so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi jarayon zamon va makonsiz amalga oshirilmaydi. Bu antologik toifalar mazmuni odam haqidagi tasavvurga egadir. Shuning uchun zamonaviy tilshunoslikda inson omilini til bilan uzviy ravishda o‘rganuvchi antroposentrizm prinsipi yetakchi o‘rinda turadi.

R.Davlatova o‘zbek tilida deyxsisning bir qancha turlarini, jumladan, shaxs deyxsis, predmet deyxsis, zamon deyxsis, makon deyxsis, belgi deyxsis, miqdor deyxsis, ijtimoiy deyxsis, emotsional deyxsis, propozitiv deyxsis va diskurs deyxsis kabi turlarini izohlagan. Shuningdek, chog‘ishtirma tilshunoslik bo‘yicha ish olib borgan yosh olim G‘. Mirsanov deyktik birliklarning umumqabul qilingan xususiyatlariga situativlik (muloqot vaziyatining mazmuniy bog‘liqligi), subyektivlik (so‘zlovchi yoki nutq sohibining ajratib ko‘rsatilishi), temporallik (voqea-hodisa, vaziyatlarning sodir etilayotgan vaqtiga aniqlik kirituvchi birliklar)ga ko‘ra turlarini ajratgan.³ S.Rahimov deyxsisni birinchi marta qiyosiy-tipologik aspektda o‘rgangan. Olim o‘z monografiyasida

¹ Манба: электрон ресурс.: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

² Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Т., 2008. – Б. 159.

³ Xujamkulova M. Sodda gapda kommunikatsiya va pragmatika munosabati. - Toshkent, 2024.

tilshunoslikda deysis hodisasi, uning o‘rni va ahamiyati, turlari, morfologik, leksik vositalari, til tizimidagi o‘rni haqida so‘z yuritgan. O‘zbek tilining ayrim deytik birliklarini ingliz tili materiallariga qiyosan o‘rgangan.⁴ Sh.Safarov “Pragmalingvistika” monografiyasida deysisning lingvistik tabiati, anafora bilan munosabati, turlari, jahon tilshunosligida o‘rganilishi kabi umumnazariy masalalar yoritilgan.⁵ O‘zbek tilida matnni pragmatik jihatdan o‘rgangan M.Hakimov deytik birliklarning ishora obyektiga gapda bevosita aks etmasligi, unga kontekst orqali aniqlik kiritilishi, deytik birliklarning nutq subyekti yashirin maqsadlari haqida xabar berishi xususida fikr yuritiladi.⁶ Olim keyingi tadqiqotlarida ham deysis hodisasining pragmalingvistikadagi o‘rni, uning yuzaga kelish tarixi, anafora hodisasi bilan munosabati kabi masalalarga ham alohida e‘tibor qaratgan.⁷ Ta‘kidlab o‘tish kerakki, deysis hodisasi ko‘proq qiyosiy-tipologik tadqiqotlarda keng yoritilgan. Tadqiqotchi G.Boltaqulova “Ingliz va o‘zbek tillarida temporallik va uning deytik xususiyatlarining qiyosiy-funksional tadqiqi” nomli dissertatsiyasida ingliz va o‘zbek tillaridagi zamon deysisini hosil qiluvchi birliklar haqida fikr yuritgan. Deytik birliklarning matndagi o‘rni va ahamiyati, temporal sintaksemalarni shakllantirishdagi roli kabi masalalarga oydinlik kiritilgan.⁸ A.Shermatov nomzodlik dissertatsiyasida ingliz tilida deysisning ifodalanishi masalasini yoritgan. Tadqiqotchi dissertatsiyasida ilmiy-texnik matnlarida deytik birliklarning qo‘llanish xususiyatlari, ularning turlarini tahlil qilgan.⁹ O‘zbek tilshunosligida bolalar nutqining pragmatik xususiyatlarini o‘rgangan M.Qurbonova bolalar nutqida deysisning qo‘llanilishiga alohida e‘tibor qaratgan. Tilshunos olim deysis lisoniy birliklarning funksional xususiyatini aks ettiruvchi barcha tillarga xos universal hodisa hisoblanishini, uning asosiy mohiyati tildagi verbal hamda neverbal vositalar yordamida tashqi olamdagi narsa-hodisalarga ishora qilish ekanligini ta‘kidlaydi.¹⁰ O‘zbek tilida segment qurilmalarni tadqiq qilgan M.Umurzoqova segment qurilmali gaplarda segment bo‘lakning korrelyati sifatida ko‘rsatish olmoshlari kelishi, segment qurilmalarni izohlab kelgan asosiy gap tarkibidagi deysis turli predmet, shaxs, hodisalarga ishora qilishi mumkinligini xarakterli misollar asosida dalillaydi.¹¹

Tilshunos Sh.Safarov ta‘kidlaganidek, har qanday holatda ham to‘rt o‘lchovli maydon sifatida tasavvur qilinayotgan deytik maydonning markazida so‘zlovchi shaxs turadi. Kechayotgan hodisa haqidagi axborotni ma‘lum qilayotgan shaxs zamon va makonni o‘zi egallagan o‘ringa, vaqtga nisbatan belgilaydi.¹² Deytik birliklarning nutqda qo‘llanilish doirasiga qarab ularni quyidagicha guruhlash mumkin:

a) ham so‘zlovchi uchun, ham tinglovchi uchun ko‘rinib turgan va ayon bo‘lgan shaxs: *Bu bola doim shunaqa ishkal qilib yuradi;*

b) so‘zlovchi va tinglovchi uchun ko‘rinmagan, ammo ikkalasiga ham ayon bo‘lgan shaxs: *O‘sha xudbin umrimni do‘zaxga aylantirdi.* Ko‘rinadiki, birinchi tasnif u, bu, ana shu, mana bu kabi indeksal kategoriyani ifodalaydigan, yaqqol ko‘rsatuvchi ishoraviy birliklar uchun xos bo‘lsa, ikkinchi tasnif uchun u, o‘sha kabi deytik iboralar xosdir. Birinchi tasnif uchun qo‘llanadigan birliklarni ba‘zi tilshunos olimlar egosentrik so‘zlar sifatida ta‘riflaydi va bu birliklarni nutq harakatlanayotgan vaqt bilan birga bog‘laydilar. Zamon deysisi nutqiy harakat mazmuni va mundarijasini belgilashda asosiy o‘rinni egallaydi. Ushbu misolimiz ham yuqoridagi ta‘rifimizni isbotlash uchun asos bo‘la oladi: – ... Zamon deysisining tasnifi quyidagicha izohlanadi:

a) ham so‘zlovchi uchun, ham tinglovchi uchun ayon bo‘lgan zamonga nisbatan: *Hozir ovqatni suzaman.*

⁴ Рахимов С. Речевая коммуникация и проблема дейксиса в разносистемных языках. – Тошкент: Фан, 1989.

⁵ Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2008.

⁶ Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол. фан. док. ... дисс.автореф. – Тошкент, 2001.

⁷ Ҳақимов М. Прагмалингвистик тадқиқотлар тарихи. – Фарғона, 2020.

⁸ Болтақулова Г.Ф. Инглиз ва ўзбек тилларида темпораллик ва унинг дейктик хусусиятларининг кнәсий-функционал тадқиқи: Филол. фан. бўйича фалсафа док. (PhD) дисс. ... автореф. – Тошкент, 2018. – 54 б.

⁹ Шерматов А. Инглиз илмий-техник матнида дейксиснинг ифодаланиши: Филол. фан.номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2008.

¹⁰ Курбонова М. Ўзбек болалар нутқининг прагматик хусусиятлари: Филол. фан. док. (DSc) дисс. – Тошкент, 2018. – Б.50.

¹¹ Умурзоқова М. Ўзбек тилида сегмент қурималарнинг лингвопрагматик тадқиқи. Филол. фан. бўйича фалсафа док (PhD) дисс. ... автореф. – Тошкент, 2019.

¹² Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат и.н, 2008. – Б. 164.

b) so‘zlovchi va tinglovchi uchun ko‘rinmagan, ammo har ikkisiga ham ayon bo‘lgan zamonga nisbatan: *Anovi kuni rossa yomg‘ir yog‘di.*

Diskurs deysisida e‘tiborga olinadigan narsa – bu anafora va deytik iboralarning qo‘llanilishi va ular o‘rtasidagi farq. Anafora bir tushunchani qayta nomlashda qo‘llaniladi, ularning referenti olmoshlardir. Bu referentlar muloqotning oldingi qismiga ishora qiladi. *Men juma kuni Dilsoraga telefon qildim. U o‘shanda go‘shakni ko‘tarmadi.* Misolidagi juma – o‘shanda bir vaqtni qayta takrorlovchi anaforik jarayondir. Odatda, bu, o‘sha olmoshlari obyektning so‘zlovchiga yaqinligini, undan ajralmagan holda ko‘rsatish uchun qo‘llanadi. Ammo diskurs deysisida so‘zlovchining undan oldin aytgan gapiga ishora sifatida ham qo‘llanadi.¹³ Masalan, *Bu bilan men sizga oramiz ochiq, hammasi tugadi demadim* (so‘zlovchi oldingi gapida tinglovchiga munosabatlarni tugatish haqida qisman ishora qilgan). Deytik birliklar oldingi muloqotni keyingisiga bog‘laydi va shu orqali muloqotning tadrijiyligini ta‘minlaydi. Deytik birliklar, asosan, subyektiv munosabatni ifodalovchi birliklardan iboratdir.

– *Bugun ko‘rishamizmi yoki to‘qqizinchida – deb so‘radi Azimjon.*

– *Bilmasam, – dedi Sa‘diya.*

– *Demak, senga farqi yo‘q, – Azimjon shunday deb boshini sekin chayqab, atrofga qarab qo‘ydi.*

– *Unaqamas.* Ushbu muloqotda qo‘llangan “demak” deytik birligi so‘zlovchini oldingi nutqqa ishora qilayotganidan darak beradi va keyingi nutqiy harakatni amalga oshirishga undamoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, deysis bu murakkab jarayon bo‘lib, juda ko‘plab sohalarning o‘rganish obyektidir. Ammo bizga muhim jihati uning tilshunoslikdagi talqinidir. Deytik tasniflarning turlari darak, so‘roq, buyruq gaplar doirasida guruhlanadi. Grammatikada olmoshlar “ichi bo‘sh so‘zlar” deya talqin qilinsa, pragmatik uchun olmoshlar deytik birliklardir. Ular turli pragmatik jarayonlarga ishora qilish, bir vaqtning o‘zida birdan ortiq vaziyatga ishora qila olish xususiyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Т., 2008.
2. Хужамкулова М. Sodda gapda kommunikatsiya va pragmatika munosabati. – Toshkent, 2024
3. Ҳақимов М. Прагмалингвистик тадқиқотлар тарихи. – Фарғона, 2020.
4. Болтакулова Г.Ф. Инглиз ва ўзбек тилларида темпораллик ва унинг дейктик хусусиятларининг қиёсий-функционал тадқиқи: Филол. фан. бўйича фалсафа док. (PhD) дисс. ... автореф. – Тошкент, 2018.

¹³ Янковская, Т. А. Проблема дейксиса в современном языкознании / Т. А. Янковская // Теоретические и методологические аспекты коммуникации: сборник научных трудов. Вып. 2 / Бел. гос. экон. ун-т, каф. межкульт. экон. коммуникации. – Минск: РИВШ, 2007. - 175 с. - Библиогр.: с. 172. – С. 166-172.